

QO`QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
MILLIY HUNARMANDCHILIK VA AMALIY SAN`AT FAKULTETI

Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi yo`nalishi

_____ -guruh talabasi

_____ ning
“ _____ ” fanidan

tayyorlagan

Kurs ishi

Mavzu: _____

Ilmiy rahbar: _____

QO`QON-2024

Tasdiqlayman
Fakulteti dekani
A.Husanov
_____ 2024 yil

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

“ _____ ” ta`lim yo`nalishi
_____ guruhi talabasi _____

_____ tomonidan bajariladigan

KURS ISHI BO`YICHA TOPSHIRIQ VARAQASI

Ishning mavzusi: “ _____

_____ ” fakultet dekanining 20__-yil
_____ dagi № _____ –sonli farmoyishi bilan tasdiqlangan.

Ishni topshirish muddati:

Mavzu bo`yicha dastlabki ma`lumotlar beruvchi adabiyotlar:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

v.x.k

Ishning maqsadi va kutilayotgan natijalar:

Ishni bajarish rejasi:

№	Vazifalarning mazmuni	Bajarish muddati	Kafedrada ijrosi muhokama qilingan aniq sana va ilmiy raxbar imzosi	
			Sana	Ilmiy raxbar imzosi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

9				
---	--	--	--	--

Kurs ish rahbari: _____

Kafedra mudiri _____

Topshiriqni oldim: _____20__ - yil

Topshiriqni kurs ishi bilan birga

Kurs ishi komissiyasiga topshirdim: _____20__ -yil

Qo'qon Davlat pedagogika instituti

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

_____ yo'nalishi _____-bosqich talabasi
_____ning

“ _____ ”

mavzusidagi kurs ishiga

Taqriz

Respublikamizda barkamol shaxs tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan ekan, bu o'rinda rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni hayotda o'z o'rnini topishlariga ham alohida etibor qaratilmoqda. Ayniqsa _____ fanlarini rivojlantirishni, ushbu fanlar orqali bola tarbiya berish nazarda tutadi.

Bu fanlarga beriladigan ahamiyat esa dolzarb muammoga bag'ishlanganligi bilan ahamiyatlidir.

Mazkur Kur ishi: Kirish, Asosiy qism, ____-paragraf, umumiy xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat bo`lib, kirish qismida mavzuning dolzarbliigi, ishning maqsadi, vazifasi yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ birinchi _____ paragrafida _____ deb nomlanib, ushbu paragrafda muammoga oid adabiyotlar tahlil etishida o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ ikkinchi _____ paragraf _____ uchinchi _____ paragrafida _____ haqida _____ ma`lumotlar keltirilgan.

Mazkur ishning _____ bahoga baholab, himoyaga tavsiya etaman!.

Taqrizchi: _____

**Qo'qon DPI Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at
fakulteti** _____

___ yo'nalishi ___-bosqich _____-guruh talabasi

_____ **mavzusidagi kurs ishiga**

ILMIY RAXBAR xulosasi

O'zbekistonda tasviriy san'atga bo'lgan e'tobor kunsayin kuchyimoqda. Buning isbotini so'nggi yillarda mamalakatimizda olib borilayotgan islohatlar misolida ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizda tasviriy san'at ilmiy-ijodiy jihatdan rivojlanishini taqazo etmoqda. Shu o'rinda, _____ ta'lim yo'nalishi ___-bosqich talabasi

_____ mavzusidagi kurs ishi ta'lim mazmunida dolzarbligi bilan ajralib turadi.

Mazkur kurs ishi

_____ dan iborat reja asosida yoritilgan.

Kurs ishining kirish qismida mavzuning dolzarbligi, kurs ishining maqsadi, vazifasi kutilayotgan natija bayon etilgan

Kurs ishining birinchi paragrafi

_____ haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kurs ishining ikkinchi paragrafi

_____ deb nomlanib, _____-paragrafida esa

_____ haqida bayon etilgan.

Kurs ishi yakunlangan muammoga doir xulosa va tavsiyalar berilgan. Ishning maqsadi qo'yilgan vazifalarni hal etish orqali amalga oshirilgan shuning uchun

_____ mavzusidagi kurs ishi himoyaga tavsiya etildi.

Ilmiy
rahbar; _____

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Kurs ishni bajarilishi darajasiga berilgan tavsifnomalar

_____ fakulteti

_____ kafedrası

_____ guruh talabasining

_____ mavzusidagi kurs ishi

Ish rahbari: _____

(imzo, muddati)

Taqrizchining xulosasi:

(imzo, muddati)

Himoyaga qo'yish haqida xulosa:

(imzo, muddati)

Mavzu: Aylanani teng bo'laklarga bo'lish va uning ishlab chiqarishdagi o'rni

Re'ja

Kirish	10
Asosiy qism	13
1. Asosiy geometrik yasashlar.	14
2. Aylanalarni teng bo'laklarga bo'lish.....	19
3. Tutashmalar... ..	21
4. Soddalashtirishda texnik talablar	28
Xulosalar	31
Foydalanilgan adabiyotlar	33
Ilovalar	33

Kirish

Mavzuning dolzarbligi: O‘zbekistonda mashinasozlik sanoatining dastlabki korxonalari 20-asr boshlarida vujudga keldi. 20-asr boshida O‘zbekiston metalga ishlov berish sanoati asosan 14 ta kichik remont ustaxonalaridan iborat edi. Ularda asosan paxta tozalash va yog‘ zavodlarining ta‘mirlash ishlari bajarilardi. Yalpi sanoat maxsulot umumiy xajmidan og‘ir sanoat va metalga ishlov berish tarmog‘ining hisyasi 1,3 %ni tashkil etgan. 1900 yilda Toshkentda tashkil etilgan metalga ishlov beruvchi bosh temiryo‘l ustaxonalari shu davrning yirik korxonalaridan edi.

1920 yildan sanoat va transportni rivojlantirish zaruratidan mavjud remont korxonalari kengaytirildi, yangilari qurila boshladi. 1927 yil noyabrda Toshkentda “Bosh paxta sanoat” ning mexanika zavodi ishga tushirildi. 1931 yilda bu zavod negizida paxta tozalash zavodlari uchun asbob-uskunalar texnikasi ta‘miri bilan shug‘ullanadigan “Qishloqmash” –xoz. Toshkent qishloq xo‘jaligi mashinasozligi zavodi tashkil etildi. Zavoda g‘o‘za seyalkalari, Borona va kultivatorlar tayyorlash yo‘lga qo‘yildi. 1932 yilda Toshkentda ekskavator ta‘mirlash zavodi-“Ermash” (xoz. “Tosheks” ICHB): 1920 yillar oxirida Andijonda “Kommunar”, Samarqandda “kolxozchi”, Quqonda “Bolshevik” zavodlari va b. korxonalar ishga tushirildi. 1936 yilda Toshkentda mexanika ustaxonalari bazasida extiyot qismlar va detallar ishlab chiqariladigan zavod (xoz “Toshkimyoqishloqmash” zavodi) 1941 yil Andijon MTS bazasida “Avtotraktordetall” zavodi ishga tushirildi.

1920 yil mexanika ustaxonalari hamda chuyan zavodi negizida Toshkentda 1-Turkiston zavodi tashkil etildi. 1959 yilda bu zavod mashinasozlik bo‘yicha davlat loyixa konstruktorlik texnologiya byurosi, 1976 yildan “Texnolog” birlashmasi deb nomlandi.

1941-45 yillardagi urush davrida Respublikada 16 mashinasozlik zavodi ishga tushirildi. Sanoatning tarmoq tarkibi o‘zgardi. Urush davrida ishga tushirilgan

mashinasozlik korxonalari front extiyohlari uchun qurol-yaroq, o'q-dorilar va b. maxsulotlar ishlab chiqardi.

1945 yildan keyin paxtachilik va irrigasiya qurilishi mashinalari i.ch tiklandi, to'qimachilik, kimyo va halq xo'jaligining boshqa tarmoqlari uchun yangi jihozlar i.ch. boshlandi. Paxta terish mashinalari, ekskavatorlar, ko'prikelekr kranlari, yigirish mashinalari o'zlashtirildi, korxonalarining ixtisoslashuvi va kooperasiyasi rivojlandi. 60-70 yillarda Respublika mashinasozligidagi teran sifat o'zgarishlari yuz berdi, i.ch quvvatlari o'sdi, juda ko'p yangi mashina va mexanizmlarni i.ch o'zlashtirildi. Sanoat maxsulotlarining umumiy xajmida mashinasozlik sanoatining hissasi 1970 yil 15,9 %ga yetkazishga muvaffaq bo'lindi. Bu daraja deyarli keyingi 25 yil davomida aniqlanib kelmoqda (1990 yilda 16 % 1992 yilda 15,3 %) Mashinasozlik sanoati maxsuloti xajmini o'sish sur'atlari 1940 yilga nisbatan (1940 yil-1) 1965 yilda-220, 1975 yilda-187, 1980 yilda-936, 1985 yilda-1272, 1990 yilda 1539 ni tashkil etdi. Mashinasozlik sanoati 15 tarmoqqa mansub 100 dan ortiq yirik korxonalardan iborat. Ularning orasida traktorsozlik va k.x. mashinasozligi, to'qimachilik mashinasozligi, paxta tozalash sanoati mashinasozligi, elektrotexnika sanotining salmog'i katta (1-jadvaldaga q.) 1960 yilda Respublika mashinasozligida 22 nomdagi asosiy mashina, mexanizm va asboblari ishlab chiqarilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 1970 yilda 29, 1980 yilda – 39, 1993 yilda – 38 ni tashkil etdi.

Ayni paytda Respublikada iqtisodiyoti uchun yangi bo'lgan avtomobilsozlik, radio, elektronika kabi sanoat tarmoqlari barpo etilmoqda.

Kurs ishining maqsadi. Aylanani teng bo'laklarga bo'lish va uning ishlab chiqarishdagi o'rni haqida ma'lumotlarni yoritib berishdan iborat.

Kurs ishining obyekt. Aylanani teng bo'laklarga bo'lish va uning ishlab chiqarishdagi o'rni haqidagi ma'lumotlarni noan'anaviy yondashuv asosida o'quv qo'llanma dasturi.

Kurs ishining predmeti. Aylanani teng bo'laklarga bo'lish va uning ishlab chiqarishdagi o'rni va shakllarni ko'rsatish, ularda ko'nikma hosil qilish, ularda tabiatdagi rang – baranglikni to'g'ri tasvirlashga o'rgatish va tarbiyalash.

Kurs ishining vazifalari quyidagilardan iborat: Aylanani teng bo'laklarga bo'lish va uning ishlab chiqarishdagi o'rni va ularning texnikadagi amaliy ahamiyati haqida tushunchalar berishning asosiy vazifalar quyidagicha:

- Aylanani teng bo'laklarga bo'lish va uning ishlab chiqarishdagi o'rni haqida tasavvur kompetensiyani rivojlantirish;
- Aylanani teng bo'laklarga bo'lish va uning ishlab chiqarishdagi o'rni haqida o'rgatishda bilim ko'nikmalarni rivojlantirish;
- Aylanani teng bo'laklarga bo'lish va uning ishlab chiqarishdagi o'rni haqida o'rgatishda kasbiy rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat

Kurs ishining metodologik asoslar. Bu fanlarni rivojlantirish hamda o'qitish va uni takomillashtirishda o'zbek pedagog olimlardan R.Xorunov, Y.U.Qirg'izboev, E.Sobitov, I.Rahmov, S.Murodov, A.Akbarov, J.Yodgorov, L.Hakirnov, A.Ismatullaev, P.Odilov va metodist olimlardan A.Umronxo'jaev, E.Rovziev kabilarning hissalari katta boldi. O'zbekiston va Rossiya olimlari orasidagi ilmiy aloqalar o'rnatilishi va bu professorlardan tegishli ilmiy va metodik maslahatlar olinishi chizma geometriyani Respublikada rivojlantirishga o'z ta'sirini ko'rsatgan.

Kurs ishi tuzilishi: Bajarilgan kurs ishi asosiy qism, kirish qismi, 4 bo'lim va qilingan xulosa va ilovalardan iborat. Ishga qo'yilgan maqsadga erishishi uchun to'plangan adabiyotlar manbalarning nomlari va elektron manzillari keltirildi. Kurs ishi ____sahifadan iborat

Asosiy qism

Detalning chizmasi bu detalni tayyorlash va nazorat qilish uchun zarur bo`lgan ma`lumotlarni o`z ichiga olgan asosiy konstruktorlik hujjati hisoblanadi.

Agar detalning chizmasi chizma asboblarsiz ko`zda chamalab chizilsa, bunday chizmani eskiz deb ataladi. Eskizlarni har qanday standart formatli qog`ozda bajarish mumkin. O`quv sharoitlarida katak qog`ozidan foydalaniladi.

Detalning chizmasini bajarishdan oldin chizmaning mazmuniga tegishli hamma ma`lumotlarni, chunonchi, detalning eng ko`p uchraydigan elementlari, yuzalar g`adir-budurligi, o`lchami, texnikaviy talablar, materiallarning belgilanishlari va boshqa ma`lumotlarni o`rganish zarur.

Mashina detallarini loyixalash ko`pgina texnikaviy masalalar bilan birga yechiladigan murakkab ijodiy jarayondir. Bunday masalalarga, detalning mustaxkamligini va chidamliligini, texnologikligini □soddagina tayyorlash□, yig`ish va ajratishning qulayligini, eng yengil massali va boshqa ko`pgina qulayliklarni ta`minlash kiradi.

Detal qanchalik murakkab shaklga ega bo`lmasin, konstruktor bu detalni oddiy geometrik jismlarning yoki ular qismlarining mujassamlashgan yig`indisi sifatida loyixalaydi.

Detalning eskizini yoki ish chizmasini tuzishdan oldin detalning shaklini fikran alohida-alohida geometrik jismlarga ajratgan holda sinchiklab o`rganib chikish lozim. Faqat shu shartlar bajarilgandagina mukammal eskiz va ish chizmasini olish mumkin.

Yo`nish, frezlash, parmalash, protyajkalash, jilvirlash toshi bilan pardoqlash natijasida hosil bo`lgan sirtlarning tozaligi 3-shakl, b da tasvirlangan belgi bilan ko`rsatiladi.

Qo`yish, bolg`alash, shtamplash, prokatlash va shu kabi usullar bilan yuzalarga ishlov berilganida sirtlar tozaligi, 3-shakl, v da ko`rsatilgan belgi bilan

ko`rsatiladi. Aynan shu belgi bilan mazkur chizma bo`yicha ishlov berilmaydigan sirtlar ham belgilanadi.

Belgilarning balandligi h aynan shu chizma uchun qabul qilingan o`lcham sonlarining balandligiga teng. Balandlik H q (1,5-3) h olinadi.

O`quv chizmalarida tochkali belgilardan foydalanish tavsiya etilmaydi.

Tozalik belgilarini kontur, chiqarish chiziqlari yoki chiqarish chiziqlarining tochkalariga qo`yish mumkin.

1. Asosiy geometrik yasashlar

Chizmalarni bajarishda geometric qonun qoidalarga rioya qilib chizilgan chizmalar aniq va to`liq bo`ladi. Biz quyida bir nechta geometric yasashlarni ko`rib chiqamiz.

a) Paralel to`g`ri chiziqlar o`tkazish. O`zaro parallel to`g`ri chiziqlarni o`tkazishda leneyka, gonyalar va sirkuldan foydalanish mumkun. Mabodo leneyka o`rnida reshinadan foydalansa ish yanada osonlashadi (1-shakl). 2 shaklda sirkul yordamida parallel to`g`ri chiziqlar o`tkazish ko`rsatilgan.

1-Shakl

2- Shakl

b) Perpendikulyar to'g'ri chiziqlar o'tkazish. Bunday chiziqlarni o'tkazishda xam parallel to'g'ri chiziqlarni o'tkazishda qo'llanilgan qoidalardan foydalaniladi, ya'ni gonya va sirkul ishlatiladi. 3-shaklda AB to'g'ri chiziqda joylashgan S nuqtadan shu to'g'ri chiziqqa perpendikulyar to'g'ri chiziq o'tkazish gonya va leneyka yordamida perpendikulyar to'g'ri chiziq o'tkazish ko'rsatilgan. 4-shaklda AB kesmaning uchlaridan R radius bilan aylana yoylar chiziladi xamda bu yoylarning o'zaro kesishgan 1 va 2 nuqtalarini o'zaro birlashtiramiz. Xosil bo'lgan 12 to'g'ri chiziq AB kesmani teng 2 ga bo'lnadi va unga perpendikulyardir.

3-Shakl

4-Shakl

v) To'g'ri chiziq kesmasini teng bo'lakga bo'lish. To'g'ri chiziqni teng bo'laklarga bo'lish 5-shaklda ko'rsatilgan. Buning uchun kesmaning bir uchidan, m; A uchidan ixtiyoriy yo'nalishda to'g'ri chiziq tortamiz va unga o'zaro teng bo'lgan o'n ikkita kesmani, ya'ni $A1^1$, $1^1, \dots, 11^1$, 12^1 bo'lgan kesmalarini o'lchab qo'yamiz, so'ng 12^1 nuqtani B nuqta bilan birlashtiramiz. So'ngra 12^1B to'g'ri chiziqqa parallel qilib 11^1 , $10^1 \dots 1^1$

nuqtalardan to'g'ri chiziqlar o'tkazamiz xamda bu chiziqlarning AB to'g'ri chiziq bilan kesishga 11,10...01 nuqtalarni aniqlaymiz. Xosil bo'lgan 01, 12...11,12 kesmalar AB kesmani teng 12 bo'lakga bo'ladi.

5-Sakl

g) Burchaklarni teng bo'laklarga bo'lish. 2,6 shaklda ABS burchakning teng ikkiga bo'lish ko'rsatilgan. Buning uchun burchakning B undan ixtiyoriy R radiusi bilan AB va VS tomonlarini kesadigan yoy chizamiz. So'ngra yoy bilan burchak tomonlari kesishgan 1 va 2 nuqtalardan ixtiyoriy R_1 bilan yoylar chizamiz va o'zaro kesishgan K nuqtani topamiz, keyin K va B larni birlashtirsak burchakni teng ikkiga bo'ladi.

6-Shakl

d) Qiyalik va konusliklar chizish. To'g'ri burchakning ABS burchakning AB gipotenizasi bilan AO kateti orasida xosil bo'lgan tangnis ($\tan \alpha$) qiyalik deyiladi. 2,7-shakl a da to'g'ri burchakli katetlari nisbati 1:4 bo'lishi uchun ularning uzunligi 10 mm bo'lsa, ikkinchi katetning kattaligi 40 mm bo'lib yasalishi kerak. 2,7-shakl, b da qiyalikning foizlar, ya'ni yuzaning ulushi bilan aniqlash usuli ko'rsatilgan, ya'ni yuzaning ulushi bilan aniqlash usuli ko'rsatilgan. Bunda qiyalikning 20 % bo'lishi uchun to'g'ri burchakning uchburchakli katetlarining nisbati 1:5 bo'lish kerak. 8-shaklda qo'shtavr kesilishining profilini yasash ko'rsatilgan.

7-Shakl

8-Shakl

Konuslik. To'g'ri doiraviy konus asosi diometrining shu konus balandligiga bo'lingan nisbati ya'ni $K = \frac{D}{L}$ konuslik deyiladi kesik konusda esa ikki asos, ya'ni ikki ko'ndalanga bo'lgan nisbatiga teng (9-shakl)

9-Shakl

$$k = \frac{D-d}{l} = 2 \operatorname{tg} \alpha = 2i$$

10-shakl, a da detalning uzunligi $l=100$ mm, asoslari $D=50$ mm va $d=30$ mm berilgan. Uning konusligini aniqlash uchun $k = \frac{50-30}{100} = \frac{l}{5}$, demak k 1:5 ga teng.

Konussimon teshikning (10-shakl, b) bo'yi $L=60$ mm, konusligi $k = \frac{4}{3}$ kichik asosi diometri $d=30$ mm. Uning katta asosi diometri D ni aniqlash ko'rsatilgan.

Konuslik formulasidan katta asos diometri quyidagicha bo'ladi:

$$D = kL + d = \frac{4}{3} \times 60 + 30 = 50$$

Shunday qilib katta asosning diometri $D=50$ mm ekan.

10-Shakl

2. Aylanalarni teng bo'laklarga bo'lish

Chizmalarni cizishda, muntazam ko'pburchaklarni yasashga to'g'ri keladi, shuning uchun boshlang'ich geometriyadan ma'lum bo'lgan va ko'p uchraydigan ba'zi bir oddiy geometrik shakllarning yasashini ko'rib chiqamiz. 11-shakl, a da aylana ichida teng tomonli uchburchak yasash ko'rsatilgan. Buning uchun aylananing K nuqtasidan aylana radiusi R bilan yoy chiziladi, bu yoy bilan aylananing kesishgan A va S nuqtalari aniqlanadi xamda bu nuqtalar o'zaro birlashtiriladi B ni topish uchun AS kesmaga teng bo'lgan yoy chiziladi. Bu yoy aylana bilan kesishib, B nuqtani xosil qiladi. ABS larni o'zaro utashtirsak teng tomonli uchburchak yasalsdi.

a)

b)

v)

g)

d)

e)

j)

11-Shakl

Aylana muntazam to'rtburchak 11-shakl, b da radiusi R va markazi O nuqta bo'lgan aylanaga urinuvchi muntazam to'rtburchak yasash ko'rsatilgan. 11-shakl, v da radiusi R va markazi O nuqta bo'lgan aylanaga urinuvchi muntazam beshburchak, 11-shakl, g da muntazam oltiburchak, 11-shakl, e da etti burchakli, 11-shakl, d ga muntazam sakkizburchak, 11-shakl, j ga muntazam o'n ikki burchak yasashi ko'rsatilgan.

3. Tutashmalar.

Chizmalarni chizishda, ko'pincha, bir chiziqdan ikkinchi chiziqqa ravon o'tishga to'g'ri keladi, demak bunda chiziqlarni ravon qo'shish zarur bo'ladi buni odatda tutashma deyiladi. Tutashmalar xar qanday egri chiziqdan iborat bo'lishi mumkin. 2,12-shaklda o'tkir burchakli AB va BC to'g'ri chiziqlar R radius bilan 2,13-shaklda o'tmas burchakli va 2,14-shaklda o'zaro perpendikulyar to'g'ri chiziqlar bilan R radius bilan tutashtirilishi ko'rsatilgan.

Ikki yoni tashqi ichki va aralashga tutashtirish mumkin. Tashqi tutashmalar R_1 va R_2 radiusli tutashuvchi yoylar O va O_1 markazi R radiusli tutashtiruvchi yoyning tashqi tomonida yotadi (2,15-shakl). Bunda tutashma markazini topish uchun berilgan R radiusga aylana radiuslari R_1 va R_2 larni qo'shadi. $R+R_1$ va $R+R_2$ yoylar kesishgan O nuqta tutashma markazi bo'ladi.

O ni O_1 bilan tutashtirib va O ni O_2 bilan tutashtirib 2 tutashish nuqtalari topiladi.

12-Shakl

13-Shakl

14-Shakl

Ichki tutashmada R va R_1 radiusli tutashuvchi yoylar O va O_1 markazi R radiusli tutashtiruvchi yoyning ichki tomonida bo'ldi (2,16-shakl). Bunday tutashmani yasash uchun birinchi tutashma markazi O topiladi. Buning uchun berilgan R radiusdan R_1 va R_2 radiuslar olib tashlanadi va O_1 markazdan $R-R_1$ yoy va $R-R_2$ yoy chizilib O nuqta topiladi. O bilan O_1 ni tutashtirib 1 va O bilan O_2 tutashtirilib 2 tutashuv nuqtalari topiladi. O nuqtada R radius orqali 12 nuqtalarga yoy chiziladi.

16-Shakl

4.Sirkul yordamida chiziladigan egri chiziqlar. Sirkul yordamida aylanalar oval va ovaoidlar egri chiziqlar chiziladi. Oval xar xil radiusli aylana yoylaridan tuzilgan yopiq va ravon egri chiziq bo'lib shaklan O xarfiga o'xshaydi. Bunday ovallar ovaoid deyiladi. 2,17-shaklda ovalning katta va kichik o'qlarining uzunligi AB va CE berilgan ovalni chizish ko'rsatilgan. Buni chizish uchun o'zaro perpendikulyar chiziq o'tkaziladi va ularning kesishgan nuqtasi O aniqlanadi. Bu O nuqta ovalning markazi bo'ladi. O nuqtadan bir biriga perpendikulyar chiziq'larga oval o'qlari kattaligining yarmi ya'ni $R = \frac{AB}{2}$ va $r = \frac{CE}{2}$ kesma o'lchab qo'yiladi yoki radiuslar bilan aylanalar chiziladi. So'ngra C va B uchlar to'g'ri chiziq bilan birlashtiriladi. BC kesmada CM kesma ayriladi va N nuqta topiladi. NB ga perpendikulyar 12 to'g'ri chiziq o'tkaziladi. Bu to'g'ri chiziq AB o'qi O₂ nuqtada CE o'qni esa O₃ nuqtada kesadi hosil bo'lgan OO₂ va OO₃ masofalar O nuqtadan o'qlar bo'yicha chap tomon va yuqoriga o'lchab qo'yiladi. Topilgan O₁, O₂, O₃, va O₄ nuqtalar ovalni tuzuvchi yoylar markazi bo'ladi. Agar nuqtalar o'zaro birlashtirilsa yoylarni chegaralovchi O₁ O₄, O₁ O₃, O₂ O₃, va O₂ O₄, to'g'ri chiziq'larga ega bo'lamiz. Endi O₁, O₂, O₃, va O₄ markazlarda R₁=O₁ A=O₂B va R₂=O₃C =O₄E radiuslar chiziladi

natijada xosil bo'lgan 3A4,4C6, 6B5, va 5E3 yo'ylar yig'indisi ovalni tashkil qiladi.

2,18-shaklda AB to'g'ri chiziq kesmasi bo'yicha ovoid yasash ko'rsatiladi.

5.Lekala egri chiziqlar. Egri chiziqlar bir necha nuqtalar orqali berilgan bo'lib bir-biriga ravon o'tadigan radiusning uzunligi xar-hil o'lcham sirkulda chizib bo'lmaydigan ko'pgina yo'ylar ko'rinishida berilgan bo'lsa bunday egri chiziq lekala egri chizig'i deyiladi.

Konus kesimlarining egri chiziqlari. Ellips, parabola, giperbola to'g'ri doiraviy konusning konus o'qiga turlicha joylashgan tekisliklar bilan kesishuvidan xosil bo'ladi.

Ellips. To'g'ri doiraviy konusni uning o'qiga perpendikulyar bo'lmagan ammo birdaniga hamma yasovchilarni kesadigan xar qanday tekislik bu sirt bilan kesishib ko'rinishi ovalga o'xshash ellips hosil qiladi (2,19-shakl).

Parabola. To'g'ri doiraviy konusni kesuvchi tekislik shu konusning yasovchilaridan birortasiga parallel qilib o'tkazilsa ular o'zaro ochiq ravon egri chiziq bo'yicha kesishadi. Begri chiziq parabola deb ataladi.

20-Shakl

Parabolaning o'qi EX va foks masofasi P berilgan (2,23-shakl) bo'yicha parabola uchi S o'qi SX hamda parabolaga tegishli bo'lgan t nuqtasi bo'yicha parabola yasash ko'rsatilgan.

Giperbola. Tekislik to'g'ri doiraviy konusning bir yo'la ikkita yasovchiga parallel o'tkazilgan kesuvchi tekislik ochiq ravon egri chiziq bo'yicha kesishib giperbola hosil qiladi (2,25-shakl).

21-Shakl

22-Shakl

2,26-shaklda giperbolaning fokuslari va uchlari orasidagi masofalar $FF_1=2c$ va $AA_1=2a$ kesmalar qiymati bo'yicha giperbola va uning asimlatalari yasash ko'rsatigan.

Aylana evalventasi. Aylana bo'yicha surilmasdan yumalab harakatlanuvchi to'g'ri chiziqda yotgan nuqtaning teroektoriyasi aylana evalventasi deyiladi (2,27-shakl).

4. Soddalashtirishda texnik talablar

Kollejlarda talabalar individual topshiriqlami chizmachilik kursi ta'limining hamma bosqichlarida bajaradilar. Ularni tanlashda oddiydan murakkabga o'tish tamoyiliga amal qilinadi; har bir grafik topshiriq talabalarning tayyorgarlik darajasini hisobga olib, imkoni boricha uni qiziqib bajarishlariga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

Kasb-hunar kollejlari uchun chizmachilik kursidan topshiriqlami tanlashda quyidagi shartlarni bajarilishiga e'tibor qilish kerak:

- 1) talabalarning kasbiy faoliyatida zaruriyati;
 - 2) ularning fazoviy tasavvurlari va mantiqiy fikrlashlarining rivojlanishiga xizmat qilishi;
 - 3) mutaxassislik Yo'nalishi bo'yicha grafik tasvirlarni savodli bajarishga tayyorlashi.
- detallarning qalinligi 5 mm va uzunligi 250 mm bo'lsa, yassi va uzun buyumlar bitta ko'rinishda tasvirlanadi;
 - uzun detallarni kaltaroq qilib, masshtabni o'zgartirmasdan tasvirlash uchun uzishlar qo'llaniladi. Uzish joyi ingichka tutash to'liqsimon chiziqda chiziladi;
 - detalda bir nechta bir xil joylashgan elementlar mavjud bo'lsa, u holda. ulardan bir-ikkitasini tasvirlab, qolganlarini soddalashtirib yoki shartli ko'rsatish mumkin;

— detaining bir qismini uning elementlari sonini va ularning joylashishini ko‘rsatib tasvirlash mumkin

— silindrik teshiklarning bittasini ko‘rsatib, qolganlarining o‘rinlarini belgilash orqali soddalashtirib tasvirlash mumkin;

— silindrik teshiklar kesuvchi tekislikka to‘g‘ri kelmagan holda ham ulardan bittasi shartli ravishda kesuvchi tekislikka keltirilib, xuddi qirqimga to‘g‘ri kelgandek qilib ko‘rsatish mumkin

— sirtlarning kesishish egri chiziqlarini 2- a, b chizmada ko‘rsatilgandek tasvirlash mumkin;

— bir sirdan ikkinchisiga silliq o‘tish joyi shartli ravishda ingichka tutash chiziqda tasvirlanadi, ularni soddalashtirib aylana yoyi orqali tasvirlash mumkin. Ba’zi hollarda bu o‘tish chiziqlari ko‘rsatilmaslgi ham mumkin;

— detal tasvirida tekis yuzalar uchrasa, ularni ingichka kesishuvchi (diagonallar) bilan chizmalardagidek ko‘rsatish mumkin;

— tishli g‘ildirak, shkivlar va shunga o‘xshash detallar gupchagidagi teshiklarni, shponka pazlarini ko‘rsatishda ularning toia tasviri o‘rniga faqat teshik konturini chizib ko‘rsatish mumkin;

— detallarda uchraydigan mustahkamlash qovurg'alari bo‘ylama qirqimga tushsa, kesilgan joy shtrixlanmaydi .

Bunday qovurg'alar ko‘ndalang qirqimga tushsa, kesilgan joy shtrixlanadi;

Chizmalar mashinasozlik sanoatida buyumlar ishlab chiqarishda asosiy va yagona texnikaviy hujjat hisoblanadi. Mashinasozlik sanoatining barcha tarmoqlarida ishlab chiqariladigan buyumlar standartga muvofiq ikki guruhga: asosiy ishlab chiqarish buyumlari va yordamchi ishlab chiqarish buyumlariga bo‘linadi. Asosiy ishlab chiqarish buyumlariga xalq xo‘jaligiga yetkazib berish uchun mo‘ljallangan buyumlar kiradi, masalan, zavod traktor, paxta terish mashinalarini ishlab chiqarsa, bu buyumlar zavod uchun asosiy ishlab chiqarish buyumlari hisoblanadi. Yordamchi

ishlab chiqarish buyumlariga asosiy ishlab chiqarish buyumlari ehtiyoji uchun ishlab chiqariladigan buyumlar, masalan, traktor yoki paxta terish mashinalari ishlab chiqarishda ishlatiladigan turli moslamalar, shtamplar, qirqish va o'lchash asboblari kabilar kiradi. Buyumlar standartga muvofiq: detallar, yig'ish birliklari, kompleks va komplektlarga ajraladi. Detal-bir xil nomli va markali materialdan yig'masdan tayyorlangan buyum, masalan, val, porshen, korpus, shatun, bolt, gayka, shpilka kabilar.

Detalning ma'lum maqsad uchun o'yilgan, qirqilgan qismlari uning elementlariga kiradi. Masalan, faska, ariqcha, galtel, shlitsa, rezba va boshqalar. Yig'ish birikmalari-tarkibiy qismlari yig'ish vositasida birlashtirilgan buyumlar. Masalan, traktor, stanok, ventil, kran, go'sht qiymalagich va boshqalar.

Shuningdek, yig'ish birikmalari qatoriga quyidagilarni ham kiritish mumkin:

1. Konstruksiyasi bo'yicha tarkibiy qismlarga ajraladigan buyumlar, masalan, minorali lo.-anlar, ekskavatorlar, po'lat konstruksiyali ko'priklar va boshqalar. Bunday buyumlar ishjoylarida yig'iladi.

2. Umumiy vazifaga ega bo'lgan yig'ish birliklari va detallar to'plamidan tashkil topgan bo'lib, ular tayyorlovchi korxonalarda boshqa yig'ish birliklariga o'rnatiladi. Masalan, avtomobilning elektr jihozlari, sovitish sistemasi, yonilg'I bilan ta'minlash sistemasi, tormozlash sistemasi kabilar.

3. Umumiy vazifaga ega bo'lgan quti, g'ilof va shunga o'xshash idishlarga joylangan buyumlar to'plami. Masalan, chizmachilik gotovalniyasi, o'lchash asboblari kabilar.

Kompleks - ikki va undan ortiq ixtisoslashtirilgan buyumlar tayyorlovchi korxonada yig'ish vositasida birlashtirilmagan, ammo o'zaro bir-biriga bog'liq ekspluatatsion vazifalarni bajarishi ko'zda tutilgan buyum. Kompleksga kiruvchi har bir buyum kompleks uchun bir yoki bir necha asosiy ishlarni bajarishga xizmat qiladi. Masalan, stanoklarning potok liniyalari, parmalash qurilma, paxta terish mashinalari va boshqalar. Kompleksni o'rnatish uchun mo'ljallangan detallar, yig'ish birliklari, ehtiyot qismlar ham kompleksga kiradi. Komplekt- tayyorlovchi korxonada yig'ish

vositada biriktirilmagan, umumiy yordamchi xarakterdagi vazifalarga ega bo'lgan ikki va undan ortiq bo'lgan buyumlar. Komplektga ehtiyot qismlar komplekti, asboblari va jihozlari, o'lchash apparatlari komplekti va boshqalar kiradi. Shuningdek, komplektlarga yig'ish birikmalari va detallar bilan qo'shib jo'natiladigan, ishlatishda yordamchi vazifa bajaruvchi yig'ish birliklari va detallarni ham kiritish mumkin.

Buyum sirtida yorug'likning taqsimlanishi uning shakli va hajmini aniqlashga yordam beradi. Shu sababli rasmda buyumning hajmini sezish (tasavvur qilish) uchun yorug'lik va soya shartli tasvirlanadi. Buyum sirti tim soyadan yaltiroq darajasigacha yoritilishi mumkin.

Bunda yorug'lik manbai hamma vaqt rasmkashning chap tomoni orqasida va undan tushadigan yorug'lik nuri gorizontali tekislik bilan 45° burchak tashkil etadi deb qabul qilinadi. U holda rasm nimaga» asosan (tavsif, chizma, asliga qarab) chizilishidan qat'iy nazar buyumni hamma vaqt yoritish chapdan soyasi esa o'ng tomonda boladi. - Rasmda buyumning hajmli bo'lib ko'rinishi yorug'lik va soyaning almashishi natijasida ro'yi beradi.

Har qanday detal uning aniq bajarilgan chizmasi orqali yasaladi. Standart talabiga muvofiq detal chizmasi barcha soddalashtirish va shartliliklar qo'llanilgan holda eng kam ko'rinishlarda chizilishi lozim. Aks holda, chizmani o'qish murakkablashib ketadi va detalning geometriyasini o'qish qiyinlashib, yasalgan detal yaroqsiz bo'lishi mumkin. Detalning u yoki bu qismi shaklini aniqlash maqsadida kesim qo'llaniladi. Uning ichki tuzilishini aniqroq bilish maqsadida kesim bilan birga qirqim ham qo'llaniladi. Shunday qilinganda detalning ko'rinishlari soni kamayadi. Kesim deganda detalning shaklini uning o'qiga perpendikulyar qilib o'tkazilgan tekislik orqali aniqlash usuli tushuniladi. Shunda tekislikda hosil bo'lgan yuza kesim deyiladi.

Umumiy xulosa

Bajariladigan ishning murakkabligi, unga o`qituvchining oldidan puxta tayyorlanishini talab qiladi. Har bir buyumga uning pasporti yoki mahsulotning ishlatilish sohasi, tuzilishi, ishlash prinsipi hamda detallarning nomlari yozilgan ma'lumot ilova qilinishi kerak.

Ishni bajarish oldidan o`qituvchining kirish yo`riqnomasida topshiriqni bajarish bo`yicha ishlanadigan hamma bosqichlarni ko`rsatishi shart emas. Chunki uning ko`rsatmalarining bir qismi unitilib ketadi. Yaxshisi har bir bosqich oldidan o`quvchilar oldiga aniq vazifani qo`yish kerak va ehtimoli bo`lgan xatolar haqida ularni ogohlantirish zarur. Masalan, pozitsiya nomerlarini qo`yish ular ishning yakulovchi bosqichiga kirishi sababli, bu haqda oldidan ogohlantirish yaramaydi.

Qirqim berishdan oldin o`qituvchi o`quvchilarga shtrixlashning asosiy qoidalarini eslatishi kerak. O`quvchilar ko`pincha bir detalning turli qismlarini shtrixlashda har xil yo`nalishdagi shtrix chiziqlarini qo`llab xatoga yo`l qo`yadilar.

Yig`ish chizmalariga o`lcham qo`yishda o`quvchilar ko`p hollarda eskizlardagi hamma o`lchamlarni o`tkazishga intiladilar. Shuning uchun ishning bu bosqichiga yetib kelganda o`qituvchi «gabarit», «montaj», «belgilovchi» kabi o`lchamlar haqidagi ma'lumotlarni eslatib, o`quvchilarni yig`ish chizmalariga to`g`ri o`lcham qo`yishga o`rgatishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. I.Rahmonov va boshqalar, Chizmachilik 9: Umumiy o`rta ta`lim maktablarining 9sinf o`quvchilari uchun darslik. "O`zbekiston", 2019 y.
2. E.Ro`ziyev, A.O.Ashirboyev. Muhandislik grafikasini o`qitish metodikasi.- T.: "Fan va texnologiya", 2010y.
3. Nurmatov Eliyor Alimovich "Determination Of General Positions For The Solution Of Geometric Tasks". International Journal of Progressive Sciences and Technologies 25 (2), 237-241, 2021/3/22
4. E.A. Nurmatov "Organizing Independent Education to Increase Graphic Knowledge of Students in Drawing" European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630) 15, 115-118, 2022/3/14
5. Элиёр Нурматов "O`quvchilarda qurilish chizmalarini chizish qobiliyatini shakllantirish (Auto CAD grafik dasturi vositasida)" Общество и инновации 3 (3/S), 36-41, 2022/4/27

Hovalar:

